

**EQUANIMIDADE EM FOCO: DESCORTINANDO A LÍNGUA
PORTUGUESA, DECODIFICANDO A MATEMÁTICA E
CONHECENDO OS ENCANTOS DA BIOLOGIA**

DOI: 10.5281/zenodo.12139551

Marciária da Silva Sousa

*Mestranda em Ensino de Biologia pelo PROFBIO na Universidade Estadual do
Piauí- UESPI;*

*Pós-Graduada em Ensino de Biologia pela Faculdade de Patrocínio- FAP;
Graduada em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão- IFMA;
marciariadasilvasousa@gmail.com*

Ana Caroline Sousa Fonseca

*Pós-graduada em Docência para Educação Profissional e Tecnológica Maranhão-
IFMA;
Graduada em Licenciatura Plena em Letras: Português e Inglês e suas respectivas
licenciaturas-Maranhão-UEMA;
prof.anacarolinesf@gmail.com*

Elisbetânia Nascimento de Oliveira

*Pós-Graduada em Metodologia do Ensino de Matemática e Ciências pela Faculdade
do Interior Paulista - FIP;
Graduada em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal
do Maranhão- UFMA;
elisbetanianascimentooliveira@gmail.com*

RESUMO

O presente projeto, desenvolvido por professores da 1º série do Instituto Educacional de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA)- Unidade Plena Balsas, tem o intuito de minimizar e/ou sanar com os índices de evasão escolar, bem como, abolir as dificuldades de aprendizagem pela falta de conhecimentos de conteúdos básicos/bases e, por conseguinte, atenuar a reprovação nessas disciplinas. O objetivo

desta prática é contribuir para que os estudantes se adaptem às disciplinas que integram as grades dos cursos que os mesmos fazem parte. Além disso, é necessário garantir que todos os estudantes se sintam atraídos, engajados e capazes de acompanhar o curso no mesmo nível que seus colegas. Essas atividades são conduzidas de maneira didática e lúdica, utilizando-se de diversas estratégias pedagógicas para obter o nivelamento entre os alunos. Outro aspecto que vale a pena refletir neste projeto é que a forma como os professores tratam seus alunos muitas vezes permanece dentro do discurso, ou seja, a visão tradicional ainda é uma prática em sala de aula, e esse cenário se faz necessário mudar, pois a aproximação do docente com seu aluno, faz com que os conteúdos sejam melhores absorvidos. Com isso, espera-se que os índices de reprovação e evasão escolar diminuam. Além disso, com essa prática, será possível avaliar e identificar as dificuldades dos discentes através da aplicação de avaliações diagnósticas, bem como a realização de quizzes.

Palavras-chave: Dificuldades. Aprendizagem. Avaliar.

ABSTRACT

This project, developed by 1st grade teachers from the Educational Institute of Science and Technology of Maranhão (IEMA) - Plena Balsas Unit, aims to minimize and/or remedy school dropout rates, as well as abolish the difficulties of learning due to a lack of knowledge of basic content and, therefore, mitigate failure in these subjects. The objective of this practice is to help students adapt to the disciplines that are part of the course schedules that they take part in. Furthermore, it is necessary to ensure that all students feel attracted, engaged and able to follow the course at the same level as their peers. These activities are conducted in a didactic and playful manner, using various pedagogical strategies to achieve leveling among students. Another aspect worth reflecting on in this project is that the way teachers treat their students often remains within the discourse, that is, the traditional view is still a practice in the classroom, and this scenario needs to change, as the teacher's proximity to his student makes the content better absorbed. As a result, school failure and dropout rates are expected to decrease. Furthermore, with this practice, it will be possible to evaluate and identify students' difficulties through the application of diagnostic assessments, as well as the completion of quizzes.

Keywords: Difficulties. Learning. To assess.

1 INTRODUÇÃO

A 1ª série do Ensino Médio é temida por grande parte dos estudantes, pois marca o início de uma nova etapa na vida acadêmica, com mais componentes curriculares e maiores exigências. Segundo Piaget (1983), é nesse período que os alunos enfrentam desafios cognitivos significativos, conforme desenvolvem a capacidade de pensar de forma abstrata e realizar operações formais. Infelizmente, muitos desses alunos ingressam nesse período com diversas dificuldades de aprendizagem, o que frequentemente leva à sensação de frustração e fracasso (Vygotsky, 1978).

Nesse contexto, o projeto propõe-se a minimizar as deficiências dos estudantes da 1ª série em alguns componentes curriculares, oferecendo atividades práticas e atrativas que os auxiliem a superar essas dificuldades. Os componentes curriculares selecionados para essa iniciativa foram Biologia, Língua Portuguesa e Matemática. Segundo Ausubel (1968), o aprendizado significativo ocorre quando novas informações são relacionadas de maneira não arbitrária com conhecimentos prévios.

Os docentes dessas disciplinas realizam aulas de nivelamento, que consistem em revisões e verificações de conteúdos básicos e pertinentes para o entendimento e acompanhamento das matérias. O objetivo é garantir que todos os estudantes se sintam atraídos, engajados e capazes de acompanhar o curso no mesmo nível que seus colegas. Essas atividades são conduzidas de maneira didática e lúdica, utilizando-se de diversas estratégias pedagógicas.

Conforme Gardner (1999), é essencial reconhecer e desenvolver diferentes inteligências nos alunos, para que possam atingir seu pleno potencial acadêmico. Por isso, as atividades do projeto incluem a exploração de experimentos práticos em Biologia, debates sobre temas relevantes em Língua Portuguesa e o uso de recursos audiovisuais e dinâmicas de grupo em Matemática. Dessa forma, não apenas se busca transmitir conhecimento, mas também criar um ambiente estimulante e participativo, onde os alunos se sintam motivados a aprender e desenvolver habilidades essenciais para seu progresso acadêmico.

O objetivo final é proporcionar uma aprendizagem significativa, que vá além da simples memorização de conteúdos, preparando os estudantes para enfrentar os desafios futuros com confiança e competência.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Teoria da Equidade de Vygotsky

Lev Vygotsky, renomado psicólogo e educador, propôs a teoria sociocultural, que enfatiza a influência do ambiente social e cultural no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. Nesse sentido, a equanimidade na educação pode ser vista como uma aplicação da equidade, garantindo que todos os alunos tenham acesso a recursos e apoio adequados para alcançar seu potencial máximo de aprendizagem.

Nesse sentido, a equanimidade na educação pode ser vista como uma aplicação da equidade, garantindo que todos os alunos tenham acesso a recursos e

apoio adequados para alcançar seu potencial máximo de aprendizagem. De acordo com a Teoria da Equidade de Vygotsky, a interação social desempenha um papel fundamental no processo de aprendizagem, pois é por meio da interação com os outros membros da sociedade que os indivíduos internalizam conhecimentos, valores e habilidades.

Vygotsky destacou a importância da zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que é a distância entre o nível de desenvolvimento atual do aluno e o nível de desenvolvimento potencial que ele pode alcançar com o apoio de um adulto mais experiente ou de seus pares. Dessa forma, a equanimidade na educação envolve não apenas proporcionar igualdade de oportunidades, mas também reconhecer e atender às necessidades individuais de cada aluno, respeitando seu ritmo de aprendizagem e oferecendo o suporte necessário para que possam avançar em direção ao seu desenvolvimento cognitivo máximo.

Além disso, a Teoria da Equidade de Vygotsky destaca a importância da cultura e do contexto social na construção do conhecimento. Portanto, ao promover a equanimidade na educação, é essencial considerar as diferentes origens culturais, experiências de vida e contextos sociais dos alunos, garantindo que o ambiente educacional seja inclusivo e sensível às diversidades.

2.2 Teoria Construtivista de Piaget

A Teoria Construtivista de Jean Piaget oferece uma base sólida para entender como os alunos constroem seu conhecimento em diferentes áreas, incluindo Matemática, Biologia e Língua Portuguesa. Piaget propôs que o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de processos de assimilação e acomodação, nos quais os alunos interagem ativamente com o ambiente para construir novos conhecimentos e compreensões.

No contexto da Matemática, os alunos são vistos como construtores ativos de conceitos matemáticos. Piaget enfatizou a importância da manipulação de objetos concretos e da resolução de problemas como formas essenciais de aprender matemática. Ao interagir com materiais manipulativos e enfrentar desafios matemáticos, os alunos desenvolvem uma compreensão mais profunda dos conceitos e princípios matemáticos, construindo seus próprios significados e estruturas conceituais.

Na Biologia, a Teoria Construtivista sugere que os estudantes podem explorar e descobrir os princípios biológicos por meio de atividades práticas, como experimentos e observações. Ao envolver os alunos em investigações científicas autênticas, eles têm a oportunidade de construir seu entendimento dos processos biológicos, relacionando-os com suas próprias experiências e observações do mundo natural.

Na Língua Portuguesa, a Teoria Construtivista destaca a importância da interação com textos, discussões e produção de textos para a construção do conhecimento linguístico. Os alunos constroem sua compreensão da linguagem por meio da exposição a uma variedade de textos, engajando-se em conversas significativas sobre o significado e a estrutura da linguagem e produzindo textos próprios para expressar suas ideias e compreensões.

Na teoria construtivista de Piaget, “O conhecimento é concebido como uma construção ativa do sujeito, que interage com o ambiente e com os outros indivíduos, construindo significados e compreensões a partir de suas experiências e interações.” (Piaget, 1970, p. 25)

Em resumo, a Teoria Construtivista de Piaget oferece uma perspectiva valiosa sobre como os alunos aprendem em diferentes áreas do currículo, enfatizando o papel ativo do aluno na construção do conhecimento e destacando a importância da interação com o ambiente e com os outros para promover um aprendizado significativo. Essa abordagem pode informar práticas de ensino que valorizam a exploração, a descoberta e a construção de significados pelos alunos em Matemática, Biologia e Língua Portuguesa.

2.3 Teoria da Aprendizagem Significativa

A teoria da aprendizagem significativa, desenvolvida por David Ausubel, é fundamentada no princípio de que os alunos constroem ativamente o conhecimento ao atribuir significado às novas informações com base em suas experiências prévias e na estrutura cognitiva já existente. Ausubel propõe que a aprendizagem é significativa quando os novos conceitos são relacionados de maneira não arbitrária e substantiva com conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aluno.

Essa teoria destaca a importância de organizar e estruturar o material de ensino de forma a facilitar a sua assimilação pelos alunos. Ausubel sugere a utilização de

organizadores prévios, que são materiais introdutórios que ajudam os alunos a relacionar os novos conceitos com seus conhecimentos prévios, e de subsunçores, que são conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno que servem como ancoragem para a assimilação de novos conhecimentos.

Na teoria da aprendizagem significativa, Ausubel distingue entre dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. Enquanto na aprendizagem mecânica os alunos memorizam o material sem atribuir-lhe significado, na aprendizagem significativa os alunos relacionam os novos conceitos com seu conhecimento prévio, o que facilita a sua retenção e compreensão.

Essa teoria tem importantes implicações para a prática educativa, destacando a importância de tornar o ensino mais relevante e significativo para os alunos, relacionando os novos conteúdos com suas experiências pessoais e conhecimentos prévios. Ao promover a aprendizagem significativa, os educadores podem ajudar os alunos a desenvolver uma compreensão mais profunda dos conceitos, facilitando a transferência do aprendizado para novas situações e promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas mais avançadas.

2.4 Teoria das Inteligências Múltiplas: A teoria na prática

Howard Gardner, em sua teoria das inteligências múltiplas, propõe que a inteligência não pode ser definida ou medida de forma única, mas sim que cada indivíduo possui uma combinação única de habilidades cognitivas que se manifestam em diferentes áreas da vida. Em sua obra de 1999, "Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática", Gardner destaca que a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando os educadores reconhecem e valorizam a diversidade de habilidades e talentos presentes em seus alunos.

"Em termos educacionais, é crucial identificar suas próprias forças e fraquezas e as dos outros. É preciso reconhecer que o que funciona bem para uma pessoa pode não funcionar tão bem para outra e que o que é fácil para um aluno pode ser extremamente difícil para outro." - Howard Gardner, "Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática" (1999)

A teoria de Gardner identifica diversas formas de inteligência, incluindo a linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Segundo essa perspectiva, cada indivíduo possui um perfil

único de inteligências, e a aprendizagem é mais eficaz quando os educadores exploram e desenvolvem as habilidades de seus alunos em diversas áreas.

Essa abordagem tem implicações significativas para a prática educativa, pois destaca a importância de oferecer uma variedade de experiências de aprendizagem que permitam aos alunos explorar e desenvolver suas múltiplas inteligências. Ao reconhecer e valorizar a diversidade de habilidades e talentos presentes em sala de aula, os educadores podem criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e estimulante, no qual todos os alunos têm a oportunidade de alcançar seu potencial máximo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, este projeto se propôs aplicar, e validar uma sugestão diferente para o ensino e compreensão dos componentes curriculares: Biologia, Língua Portuguesa e Matemática para a 1ª série do ensino médio, ressaltando a importância de se trabalhar com materiais lúdicos, propiciando a construção do seu conceito a partir do concreto, onde o aluno forma seu conhecimento com base para a abstração, com questionamentos quebrando a rotina da aula com uma maior socialização e interação, com muito interesse envolvido com aulas de nivelamento, que consistem em revisões e verificações de conteúdos básicos e pertinentes para o entendimento e acompanhamento das matérias.

Com base no suporte teórico apresentado neste trabalho, atualmente os conteúdos são vistos de diferentes maneiras pelos alunos. Esses conteúdos são multifacetados e não se trata apenas do conteúdo do evento, trata-se também de como ele é feito. Além disso, é necessário garantir que todos os estudantes se sintam atraídos, engajados e capazes de acompanhar o curso no mesmo nível que seus colegas. Essas atividades são conduzidas de maneira didática e lúdica, utilizando-se de diversas estratégias pedagógicas para obter o nivelamento entre os alunos.

Outro aspecto que vale a pena refletir neste projeto é que a forma como os professores tratam seus alunos muitas vezes permanece dentro do discurso, ou seja, a visão tradicional ainda é uma prática em sala de aula, e esse cenário se faz necessário mudar, pois a aproximação do docente com seu aluno, faz com que os conteúdos sejam melhores absorvidos.

Reconhecendo que há pouca discussão sobre esta temática, este trabalho visou analisar mais profundamente as percepções de alunos e professores sobre o enriquecimento escolar e suscitar o interesse dos pesquisadores em novas pesquisas sobre os processos de ensino e aprendizagem no ensino primário através de um desenvolvimento eficaz.

Diante do exposto, concluímos que é de grande valia proporcionar intervenções que colaborem para a recuperação da aprendizagem de conhecimentos básicos dos educandos, bem como a estratégia do nivelamento nos componentes curriculares e/ou áreas que os mesmos apresentarem alguma deficiência ou dificuldade de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

A equilibrção das estruturas cognitivas: problema central do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, [1975], 1976.

AUSUBEL, D. P. **Educational psychology: a cognitive view.** Nova York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Educational psychology: A cognitive view.** 2ª ed. Nova York: Holt, Rinehart and Winston, 1978.

Biologia e conhecimento. Petrópolis: Vozes, [1967], 1973. Editora, 2009.

FINO, Carlos Nogueira. Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): três implicações pedagógicas. **Revista Portuguesa de educação**, v. 14, p. 273-291, 2001.

GARDNER, Howard; CHEN, Jie-Qi; MORAN, Seana. **Inteligências múltiplas.** Penso

Para onde vai a educação?. Rio de Janeiro: J. Olympio, [1971], 1973.

PIAGET, J. **A construção do real na criança.** Rio de Janeiro: Zahar, [1937], 1979.

Recherches sur la généralisation. Paris: P.U.F., 1978.